

ривожлантириш ишлари амалга оширилади.

Шундай қилиб, ёзма нутқдаги камчиликлар ниҳоятда мураккаб нутқ нуқсонларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу камчиликларни олидини олиш ишлари мактабгача ёшдаги болалар билан олиб борилиши даркор. Бундан боланинг оғзаки нутқини ўстириш, фазовий идрокини, хотираси, диққати, анализ ва синтез қилиш фаолияти, нутқини таҳлил қилиш, луғат устида ишлаш, грамматик компонентини ривожлантириш, оғзаки нутқдаги камчиликларни бартараф этиш, нозик қўл ҳаракатларини ривожлантириш айниқса муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Логопедия (Под ред. Л.С.Волковой. М., Просвещение, 1989.)
2. Филочева Т. Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедия. М., Просвещение 1989о.
3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М., 1968.
4. Лалаева Р.И. Нарушение процесса овладения чтением у детей. М., Просвещение, 2000 .
5. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., Просвещение, 2001.
6. Расстройства речи у детей и подростков (Под ред. С.С.Ляпидевского. М., 1969.)
7. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей. М., 2000.
8. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985.
9. Nigora B. Zairova, (2022). The use of articulatory states of sounds in the elimination of phonetic-phonemic speech deficits of students in general education schools in logopedic training. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 4(11), 23–27. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume04Issue11-05>
6. N.B. Zairova, . (2022). Organization and conduct of speech therapy classes with students with speech disorders in secondary schools. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 75–80. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume04Issue11-13>
7. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 401-407.
8. Surayyo K. Shoakhmedova, . (2022). USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN WORK WITH CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 81–86. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume04Issue11-14>

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

Олимова Азиза Кахрамоновна

Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена

Аннотация. Статья посвящена определению основного содержания, сущности эмоциональной компетентности педагога, способной привести его к профессиональному успеху.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; эмоциональная компетентность; педагог; компоненты; содержание.

Современные тенденции развития системы непрерывного образования в Республике Узбекистан направлены на изменение качественного и количественного роста деятельности педагога и к его компетентности. При этом особый акцент делается на исследования путей успешности педагога. В этой связи встает вопрос о необходимости обоснования и определения сущности, структуры и содержания эмоциональной компетентности педагога.

Теоретический анализ научных исследований показали, что первой моделью эмоционального интеллекта являются П. Сэловей и Д. Мэйер, которые первоначально определили его как способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий. Среди других представлений об эмоциональном интеллекте широкой популярностью пользуется модель Д. Гоулмена. В его трактовке «модель способностей»

трансформировалась в «смешанную модель», которая объединила когнитивные способности с личностными характеристиками [3].

В педагогической литературе эмоциональный интеллект представляется как единство двух самостоятельных компонентов: внутриличностного и межличностного.

В данном контексте остановимся на определении понятия эмоциональной компетентности применительно к педагогу дошкольного и школьного образования. Согласно Т. А. Бусыгиной, эмоциональная компетентность учителя – это интегративное динамическое образование, имеющее собственную структуру, которая представлена индивидуально-личностными особенностями, способностью к пониманию и управлению своей эмоциональной сферой, способностью к пониманию и управлению эмоциональной сферой учеников, конструктивными способами эмоционального реагирования в педагогическом общении[1]. В этом случае эмоциональная компетентность состоит из когнитивно-регулятивный, аффективно-регулятивный, коммуникативно-регулятивный и нейродинамический компонентов. В данной психологической трактовке также не описывается педагогическая сущность эмоциональной компетентности педагога и влияние его на образовательный процесс.

По мнению Рыбакова Н. А., отличительной чертой эмоциональной компетентности педагога является то, что она может рассматриваться как неотъемлемая часть его общей профессиональной компетентности в целом и, соответственно, должна учитывать особенности его труда. Представляется, что нельзя рассматривать эмоциональную компетентность педагога только в ключе коммуникативной функции его деятельности [3,4].

Проведенные исследования показали, что педагог должен максимально использовать свой потенциал эмоций не только для общения с учениками и но и с целью привлечения их заинтересованности и активности в познавательной деятельности.

Управление эмоциями в процессе взаимодействия с коллегами и родителями обучающихся тоже должно учитывать интересы последних. То есть эмоциональная компетентность педагога по многим характеристикам отличается от эмоциональной компетентности, например, менеджера, бизнесмена и др., так как цели педагогической деятельности и, соответственно, она сама имеют гуманистическую центрированность, направленность на личностные интересы и запросы обучающихся [3]. Данное обстоятельство, требует особого внимания к внутриличностной эмоциональной компетентности педагога, которая может влиять на его профессиональную деятельность.

На основе анализа научно-исследовательских работ об эмоциональном компетентности, можно сделать вывод, что мотивационно-ценностный компонент в эмоциональной компетентности занимает базовую позицию, которая представляет личностную позицию педагога школе через систему убеждений, ценностных ориентаций и мотивов обеспечивающие управления эмоциями. Внутриличностный компонент представляет собой систему параметров как убеждения; интерес к оценке своих эмоций, поведения и управлению им; отношение к собственным переживаниям и чувствам; стремление развивать свою эмоциональную компетентность.

Педагогу необходимо управлять своими эмоциями, регулировать их интенсивность, контролировать свои действия и поведение. Также педагог должен владеть методами и техниками положительного влияния на эмоции в напряженных ситуациях и др.

Приведенные структурные компоненты дают общее представление о содержании эмоциональной компетентности.

Список использованной литературы

1. Исаев И. Ф. Становление и развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы в России: историко-педагогический контекст (1755-1917 гг.) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2010. № 6 (77). Вып. 5. С. 83-91.
2. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополюк: ПГУ, 2011. 388 с

3. Рыбакова Н. А. Развитие эмоционального интеллекта средствами музыки // Психология и психотехника. 2015. № 2. С. 150-158.

4. Рыбакова Надежда Алексеевна эмоциональная компетентность педагога: сущностная характеристика Вопросы теории и практики. 2019. Том 4. Выпуск 4.- С.191-197

НУТҚ ВА ЁЗУВ САВОДХОНЛИГИ МУАММОСИ – ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Самарова Шохиста Рабиджановна

*Чирчиқ давлат педагогика университети доценти,
психология фанлар номзоди,*

Мейлиева Мўътабар Сайфуллаевна

*Педагогика ва психология таълим йўналиши 2- курс
магистранти*

Таълим – бола ривожланишини мунтазам равишда ташкил этиш ва ривожланишни ҳаракатлантирувчи кучларидан биридир. Бу ўқишдан ташқари имконсиз бўлган жараёнларнинг ривожланишини рағбатлантиради. Таълимнинг асосий роли сифатида эса боланинг ўз хатти-ҳаракатларини ўзлаштириши учун имконият яратишдир.

Бутунги кунда саводхонлик ёки унинг етишмаслиги инсон ҳаётининг барча соҳаларига таъсир қилиб келмоқда. Дунёдаги энг кескин ва оммалашган муаммо бу нутқ ва ёзув саводхонлиги муаммосидир. Камроқ ўрганилган, аммо долзарб бўлиб қолган молиявий, ҳуқуқий, компьютер, ахборот, экологик, географик ва сиёсий саводхонлик масалалари. Шу билан бирга, олимлар таъкидлаганидек, саводсизликнинг ҳар қандай тури битта таърифга тўғри келади - бу ҳар қандай маълумотни билмаслик, бу соҳада кўникма ва қобилиятнинг етишмаслиги. Албатта, ҳамма нарсани билиш иложсиз, мушкул. Шу билан бирга, у ёки бу масалада одамнинг саводсизлиги оқибатлари нафақат “бирон бир нарсанинг яхшироқ сифатига тўсқинлик қилиши ёки мақсадга эришилмаслиги” мумкин эмас, балки фавқулудда вазиятлар, соғлиғи ёки ҳатто инсон ҳаётининг йўқолишига олиб келиши мумкин. ... шу муносабат билан ҳаёт хавфсизлиги соҳасидаги саводсизлик масалалари энг долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, замонавий жамият шароитида одамларнинг атроф-муҳит билан – саноат, табиий, маиший – ўзаро таъсирининг хавфсизлиги даражаси пасаймоқда. Менинг фикримча, одамларни ва атроф-муҳитни салбий омиллар таъсиридан ҳимоя қилиш муаммосини ҳал қилиш керак. Шу сабабли, ушбу мавзудаги муҳим жиҳат инсон хавфсизлиги маданиятини шакллантиришдир. Ва яна шуни таъкидлаш лозимки, саводсизлик оқибати – инсон ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини билмаслик аломатидир. Бу нафақат, инсоннинг ўз муаммосидир, балки алоҳида қайд этиб ўтилганидек, бутун дунёнинг глобал муаммосидир.

Ўзбекистоннинг бутунги куни учун иқтисодийнинг инновацияларга асосланган ривожланишини таъминлаш вазифаси турмоқда. Шунинг учун Ўзбекистонда таълим тизимидаги ислохотлар иқтисодийдаги янги ўзгаришлар пайдо бўлиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон таълим тизимида кейинги йилларда бир қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга Ўзбекистон таълим тизимида яқин вақтда ечимини кутаётган муаммолар ҳам йўқ эмас.

Масалан, Ўзбекистонда талабалик ёшидаги аҳолининг олий таълим билан қамраб олиниши даражаси 20 фоиз бўлиб, бу Марказий Осиёда ва жаҳон миқёсида анча паст кўрсаткичдир. Мамлакатимизда олий таълимни хусусий молиялаштириш ҳажминингошиши нафақат тўлов-контракт асосида қабул қилинган талабалар сони ошиши билан, балки таълим учун тўловлар миқдорининг кўпайиши билан ҳам боғлиқ.

Аслида, олий таълимни ислох қилиш Ўзбекистоннинг фуқаролик ва иқтисодий тараққиёти учун жуда зарур. Мамлакат тараққиётининг ҳозирги ҳолати юқори малакали